

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминава Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING MILLIY IMIDJINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH TEXNOLOGIYALARI

Valiyeva Hamida

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi, Toshkent davlat transport universiteti "Jismoniy tarbiya va sport kafedrası" assistenti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini boshqarishda direktorning imidj menejment salohiyatini takomillashtirish O'zbekiston ta'lim sharoitida katta ahamiyatga ega. Bu ta'lim sifatini oshirish, jamiyatdagi ishonchni mustahkamlash, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga joriy etish va maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga moslash-tirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: imidj, menejment, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ta'lim, milliy qadriyat, milliy imidj, zamonaviy, texnologiya, tarkibiy tuzilma.

Abstract: Increasing the image potential of the director in managing the national image of the preschool educational organization is of great importance in the educational environment of Uzbekistan. This will improve the quality of education, strengthen trust in society, introduce national values into the educational process, and adapt the preschool education system to modern requirements.

Key words: image, management, preschool educational organization, education, national value, national image, modern, technology, structure.

Аннотация: Повышение имиджевого потенциала директора в управлении национальным имиджем дошкольной образовательной организации имеет большое значение в образовательной среде Узбекистана. Это позволит повысить качество образования, укрепить доверие в обществе, внедрить национальные ценности в образовательный процесс и адаптировать систему дошкольного образования к современным требованиям.

Ключевые слова: имидж, управление, дошкольная образовательная организация, образование, национальная ценность, национальный имидж, современный, технология, структура.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini boshqarish texnologiyasi bugungi ta'lim tizimida yuzaga kelayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va pedagogik o'zgarishlar bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasida ilgari surgan yangilanishlar va islohotlar siyosati maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sifatini oshirish va milliy imidjini yaxshilashni talab qiladi. Bu texnologiya direktorlarning imidj menejment salohiyatini takomillashtirishni zarur qiladi. Ta'lim sifatining oshishi, asosan, direktorlarning professional va imidj menejment salohiyati orqali amalga oshiriladi, chunki samarali boshqaruv tizimi ta'lim tashkilotining muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omiliga aylanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamiyatdagi o'zgarishlarga tezda moslashishi va ota-onalar hamda jamiyat bilan samarali aloqalar o'rnatishi zarur. Bunda direktorlarning boshqaruv qobiliyatlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tizimining milliy imidji jamoa, ota-onalar va davlat bilan faol va samarali hamkorlikni taqozo etadi. Direktorning imidj menejment salohiyatini takomillashtirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ijtimoiy talablar va milliy maqsadlarga javob berishini ta'minlashga yordam beradi.

Texnologiyaning asosiy maqsadi – ta'lim tizimining sifatini oshirish va milliy imidjini yaxshilashdir. Bu esa direktorlik salohiyatining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion pedagogik metodlar va yangi texnologiyalarni joriy etish zarurati tobora oshmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktorlari yangi pedagogik yondashuvlar va boshqaruv strategiyalarini o'zlashtirib, jamoani samarali boshqarish va motivatsiya qilishda faol rol o'ynashi kerak.

Shu bilan birga, ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va pedagogik metodlarni takomillashtirish masalalariga katta e'tibor qaratish talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining milliy imidjini boshqarish texnologiyasi direktorlarning innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash va boshqaruv strategiyalarini takomillashtirishni o'z ichiga olgan tizimli yondashuvni taqdim etadi. Bu texnologiya ta'lim sifatini oshirish va jamiyatning barcha qatlamlari bilan samarali hamkorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kadrlarning malakasi, ularning motivatsiyasi va jamoaviy ishlash qobiliyati ta'lim tashkiloti muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun direktorlar o'zining imidj menejment salohiyatini takomillashtirgan holda, tarbiyalanuvchilarga samarali ta'lim va tarbiya olishlari uchun munosib sharoit yaratishi, rivojlanish sohalari mos ravishda ta'lim olishlariga ko'maklashishi kerak. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ijtimoiy va madaniy sohadagi ayrim o'zgarishlar maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatib, milliy imidjini boshqarish jarayonida direktorlar oldiga jamiyatdagi madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarga tezda moslashish va ularni o'rganish talabini qo'yimoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori jamiyat ehtiyojlarini hisobga olib, ta'limning milliy va madaniy xususiyatlarini o'z faoliyatiga joriy etishi lozim. Shunday qilib, yuqoridagi masalalarga ko'ra direktorning imidj menejment salohiyatini takomillashtirish mexanizmini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim tizimidagi sifat va samaradorlikni oshirish, jamiyat ehtiyojlariga moslashish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va davlat siyosati bilan uyg'unlashish jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamiyatda yuqori nufuzga ega bo'lishi va milliy imidjini yaxshilashga erishishi mumkin.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlarining bu yo'nalishda olib borgan tadqiqotlari ilmiy-metodologik jihatdan quyidagi asosiy tahliliy nuqtalarga asoslanadi. Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatdagi ta'lim jarayonlarining birinchi bosqichi bo'lib, uning sifatli rivojlanishi milliy ta'lim tizimi nufuzini oshiradi. Olimlarning tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari milliy imidjini yaxshilashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etib, tadqiqotlarda direktorning kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoa bilan samarali aloqalarni o'rnatish, qaror qabul qilishdagi o'zgarishlarni tahlil qilish kabi masalalar muhokama qilinadi. Masalan, rossiyalik olim E.V. Slyusareva maktabgacha ta'lim tizimidagi direktorlarning pedagogik va psixologik qobiliyatlarini o'rganish orqali direktorlikning samaradorligini oshirish yo'llarini izlagan. Ushbu ilmiy izlanishlar natijalari direktorlar orasida kommunikatsiya va direktorlik ko'nikmalarini takomillashtirishning milliy imidjga bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, direktorlarning imidj menejment salohiyatini takomillashtirishga doir tadqiqotlar bilan A.I. Baimuxametova va L.A. Smirnova o'z izlanishlarida pedagogik metodlarni yangilash va innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish masalalariga e'tibor qaratgan. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini samarali boshqarish va tashkilot nufuzini oshirish mumkin.

N.M. Ganieva esa maktabgacha ta'lim tizimida direktorlarning ijtimoiy-psixologik salohiyatini oshirish va jamoa bilan ishlashni takomillashtirishga doir tadqiqotlar olib borgan. Ijtimoiy salohiyatni oshirish orqali direktorlar nafaqat tashkilot ichida, balki jamiyat bilan aloqalarni rivojlantirishda ham muvaffaqiyatga erishadilar. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, direktorlarning ijtimoiy salohiyatini oshirish orqali ta'lim tashkiloti nufuzini mustahkamlash va milliy imidjini yaxshilash mumkin. Direktorning imidj menejment salohiyatini tahlil qilish va samaradorligini baholash uchun monitoring tizimlarini joriy etish zarurati, boshqaruv tizimi samaradorligini muntazam baholab borish orqali direktorning o'z faoliyatini rivojlantirishiga imkon beradi. Shuningdek, bunday tizimlar tashkilotdagi ijtimoiy va pedagogik jarayonlarni yaxshilashga xizmat qilib, milliy imidjning mustahkamlanishiga olib keladi. I.R. Ganiev o'z ilmiy ishlari orqali direktorlarning ijtimoiy-psixologik jihatlarini baholash va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish ahamiyatini ta'kidlagan.

Olimlarning maktabgacha ta'lim tizimi va direktorlik menejmenti borasidagi tadqiqotlari direktorlarning imidj menejment salohiyatini takomillashtirish, jamoa bilan aloqalarni samarali o'rnatish, innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish hamda jamiyat bilan ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish masalalariga qaratilgan. Ularning ilmiy izlanishlari ta'lim tizimi sifatini oshirish va milliy imidjini yaxshilashga yo'naltirilgan. Bu metodologik yondashuvlar orqali direktorlarning pedagogik va imidj menejment salohiyatini takomillashtirishning ilmiy tahlilini taqdim etish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini boshqarish mexanizmi, direktorlarning imidj menejment salohiyatini takomillashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish orqali tashkilotlarning ijtimoiy talablarga javob berishini ta'minlaydi. Bu jarayon innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, jamoa bilan samarali

aloqalar o'rnatish va jamiyat bilan ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish kabi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Direktorlarning malakasini oshirish, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tizimining sifatini yaxshilashga va milliy imidjni mustahkamlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyatida metodologik jihatdan "imidjni boshqarish texnologiyasi" va "imidjni boshqarish mexanizmi" tushunchalari hamda ular o'rtasidagi farq va qo'llanish konteksti alohida e'tiborga loyiqdir. Har birining o'ziga xos roli va vazifasi mavjud.

Imidjni boshqarish texnologiyasi – bu maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirish va boshqarishda qo'llaniladigan usullar, metodlar va vositalarni o'z ichiga olgan tizimdir. Ushbu texnologiya ta'lim tashkilotining umumiy maqsadlariga erishish uchun samarali yondashuvlarni taqdim etadi, jumladan, tarbiyalanuvchilar, ota-onalar va jamiyatning tashkilotga bo'lgan munosabatini yaxshilash uchun zarur strategiyalarni belgilaydi. Texnologiya, asosan, metodik yondashuvlar, pedagogik vositalar, o'qitish uslublari va imidjni shakllantirishga qaratilgan amaliyotlarni tizimlashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida imidj shakllantirish va boshqarish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida metodik yondashuvlar va vositalarni aniqlashtirish nuqtayi nazaridan "texnologiya" tushunchasini qo'llash maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bu jarayonda texnologik yondashuvlar va vositalar tizimining muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, quyida (1-rasm) "Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini boshqarish texnologiyasi"ni taklif etamiz.

1-rasm: Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini boshqarish texnologiyasi

Imidjni boshqarish texnologiyasi – bu maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirish va boshqarishda qo'llaniladigan usullar, metodlar va vositalarni o'z ichiga olgan tizim bo'lib, u tashkilotning tashqi va ichki ko'rinishini yaxshilash, uning faoliyatini jamoatchilik va boshqa ijtimoiy guruhlar oldida ijobiy tarzda taqdim etish maqsadida ishlab chiqiladi. Bu texnologiya faqat tashqi imidjga emas, balki tashkilotning ichki tizimi, pedagogik yondashuvlari, jamoa bilan ishlash metodlari va ijtimoiy-psixologik holatiga ham e'tibor qaratadi.

Imidjni boshqarish texnologiyasi o'z ichiga quyidagi asosiy komponentlarni oladi: imidjni boshqarish texnologiyasining metodologik komponenti; imidjni shakllantirishda metodologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi.

Bunda ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirish jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llaniladi: mediaga yo'naltirilgan yondashuv maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirish jarayonida metodologik yondashuv sifatida muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvning mohiyati shundaki, ommaviy axborot vositalari, xususan televideniya, jamoat fikrini shakllantirishda kuchli ta'sirga ega.

G. Maklyuen (1911–1980) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu yondashuvda televideniya va boshqa kommunikatsiya vositalarining jamoatchilikka qanday ta'sir ko'rsatishi va bu vositalar orqali uzatilgan xabarlarining qanday qabul qilinishi haqida tushuncha beriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirishda mediaga yo'naltirilgan yondashuv quyidagi metodologik tamoyillarga asoslanadi:

Ommaviy axborot vositalarining ta'siri. Televideniya va boshqa kommunikatsiya vositalari jamoat fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tashkilotning faoliyati, yangiliklari va muvaffaqiyatlarini ommaviy axborot vositalari orqali ijobiy tarzda yoritish, jamoatchilikda yaxshi taassurot qoldiradi. Shuning uchun tashkilot imidjini shakllantirishda bu vositalardan samarali foydalanish zarur.

Vaqt va makonning roli. Televideniya va boshqa kommunikatsiya vositalari voqealarni vaqt va makon jihatidan qanday taqdim etishni o'rganadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirishda zamon va makonni uyg'unlashtirish, tashkilotning muvaffaqiyatlarini to'g'ri va samarali tarzda yoritish muhim. Bu, tashkilotning jamoatchilik tomonidan qanday qabul qilinishini ta'minlaydi.

Xabarlar va tasvirlarning ta'siri. Ommaviy axborot vositalari xabarlarini taqdim etishda ularning mazmunidan tashqari, qanday tasvirda bo'lishi, qanday tonda taqdim etilishi ham muhimdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirishda bu tasvirlarning to'liq va izchil bo'lishi jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi. Xabarlar va tasvirlar bir-biriga zid bo'lmasligi kerak, aks holda ular salbiy taassurot qoldirishi mumkin.

Jamoatchilikning reaksiyasi. Ommaviy axborot vositalaridan tarqatilgan xabarlar va tasvirlar jamoatchilikning reaksiyasini oldindan shakllantiradi. Reaksiya xabarlar taqdim etilishidan oldin, o'zgartirilgan yoki yoritilgan voqealar asosida yuzaga keladi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining ta'sirini oldindan rejalashtirib, auditoriyaning reaksiyasini hisobga olish zarur.

XULOSA

Bizning fikrimizcha, mediaga yo'naltirilgan yondashuvni maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini shakllantirishda qo'llash, ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish va jamoatchilik fikrini ijobiy tarzda shakllantirishga xizmat qiladi. Buning uchun xabarlar va tasvirlarning to'g'ri hamda izchil taqdim etilishi, shuningdek, zamon va makon jihatlarining inobatga olinishi zarur. Shuningdek, sistemali yondashuv, kompleks yondashuv va innovatsion yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega.

Sistemali yondashuv: Imidjni boshqarish tizimli yondashuvni talab qiladi. Tashkilotning barcha ichki va tashqi omillari o'rganilib, ularning o'zaro bog'liqligi va ta'siri aniqlanadi. Imidjni shakllantirish jarayonida pedagogik, ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillarni hisobga olish zarur.

Kompleks yondashuv: Imidjni shakllantirishda nafaqat tashqi ko'rinishlar (bino, dizayn, logo va h.k.), balki pedagogik yondashuvlar, ta'lim uslublari, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, o'quv jarayonining samaradorligi va pedagoglarning professional qobiliyatlari ham hisobga olinadi.

Innovatsion yondashuv: Maktabgacha ta'lim tashkilotining imidjini yaratishda yangiliklarni tatbiq etish, yangi pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va zamonaviy kommunikatsiya vositalarini qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'aniyev, I. R. (2020). Rahbarlikning ijtimoiy-psixologik jihatlar va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston Ta'limi, 90–110-betlar.
2. Baymuxametova, A. I. (2019). Rahbarlarning pedagogik malakalarini oshirish va ta'lim tashkilotining nufuzini yaxshilash. Olmaota: Qozog'iston Ta'limi, 101–120-betlar.
3. Smirnova, L. A. (2014). Innovatsion boshqaruv texnologiyalarini qo'llash va pedagogik menejment. Minsk: Belarus Ta'limi, 25–39-betlar.
4. G'aniyeva, N. M. (2017). Maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlarning ijtimoiy-psixologik salohiyatini oshirish. Dushanbe: Tojikiston Ta'limi, 74–90-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.